

MILLIY MADANIYATNI YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI

Nasiba Abdullayeva

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PHD) Dotsent V/b

Toirova Sug'diyona Ulug'bek qizi,

Andijon Davlat Pedagogika Instituti 2-bosqich talabasi

Raimberdiyeva Gulnora Rustam qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek xalqining tarixiy qadriyatlarga asoslangan milliy madaniyatining yosh avlod tarbiyasidagi ahamiyati va uning turmush tarziga ta'siri, mamlakatimizda yoshlar tarbiyasidagi islohotlarning o'rni va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda davlatimiz rahbarining milliy madaniyatining ahamiyati, uni ommalashtirish borasidagi ishlar olib borilmoqda. Yoshlar ongida ommaviy madaniyatdagi, jumladan, turli zararli va yot g'oyalarga qarshi milliy mafkuraviy immunitetni shakllantirish zarur. Buning uchun milliy o'zligimizni yoshlar ruhiga singdirishimiz kerak.

Kalit so'zlar: milliy ong, milliy o'zlikni anglash, madaniyat, ta'lim va tarbiya, qadriyat, milliy ma'naviyat, mafkura, milliylik, mafkuraviy immunitet.

Annotation: This article examines the importance of the national culture of the Uzbek people, based on historical values, in the education of the younger generation and its influence on the way of life, the role and significance of reforms in the education of youth in our country. country today, and the importance of the national culture of the head of the country, efforts are being made to popularize it.

It is necessary to form in the minds of young people national ideological immunity against various harmful and alien ideas in mass culture, including. Western culture, and for this we must instill our national identity in the spirit of youth.

Key words: national consciousness, awareness of national identity, culture, education and training, value, national spirit, ideology, nationality, ideological immunity.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение национальной культуры узбекского народа, основанной на исторических ценностях, в воспитании молодого поколения и ее влияние на образ жизни, роль и значение реформ в воспитании молодежи в нашей стране. Страны сегодня, и значимости национальной культуры главы страны прилагаются усилия по ее популяризации. Необходимо формировать в сознании молодежи национальный

идеологический иммунитет против различных вредных и чуждых идей в массовой культуре, в том числе. западной культурой, а для этого мы должны прививать нашу национальную идентичность духу молодежи.

Ключевые слова: национальное сознание, осознание национальной идентичности, культура, образование и воспитание, ценности, национальный дух, идеология, национальность, идеологический иммунитет.

Kirish: Bugungi kunda zamonaviy yoshlar hayotida turli g'oyalar, turli madaniyatlar to'qnashuvi bo'lmoqda. Har qanday millatning taraqqiyoti jamoyatdagi yoshlar qatlamining milliy g'oya va milliy qadriyatlarga munosabati yoshlar ongi, qalbi va ichki dunyosiga qanday tasir etayotganligiga hamda amaliy faoliyatlariga qanday tarzda tayanishlariga bevosita bog'liq. Shunday ekan yoshlarning zamonaviy hayotida milliy g'oyani anglashi, ishonch va e'tiqodiga aylanishi milliylikni saqlab qolgan holda yangi qadriyatlar shakillanishida asos bo'ladi. Milliy g'oyaning yoshlarga nechog'li ta'siri, buyuk kelajak sari chorlovchilik, safarbar etuvchilik, buyuk maqsadlarga erishish yo'lida ilhomlantiruvchilik sohasidagi ahamiyati, ta'lim va tarbiyadagi muhim o'rni va roli uning hayotda va xalq turmushiga qanchalik mos va muvofiqligiga qarab belgilanadi.

Material metodlari: Maqolada qiyosiy tahlil usulidan foydalangan holda milliy madaniyatni yoshlar tarbiyasidagi o'rni, foydali va zararli taraflari to'g'risida tahlil qilish, milliy madaniyat va milliy qadriyatlarni yanada rivojlantirish va mustahkamlash borasidagi islohotlar, davlat va jamiyat qurulishida yoshlar uchun milliy madaniyat asosiy mezon bo'lib xizmat qilmoqda.

Natija va mulohazalar: Bugun yangilanayotgan jamiyatimiz ko'na tarixi, boy ilmiy merosi, rang-barang madaniyati, o'ziga xos urf-odat va an'analari bilan jahon sivilizatsiyasiga munosib xissa qo'shgan xalqimizning milliy tiklanishi bilan bog'liq rivjlanish bosqichi sharoitda yashamoqda. Istiqloq o'tmishdan meros bo'lib o'tgan barcha moddiy va ma'naviy boyliklariga yangicha nigoh bilan qarash, yalpi milliy tiklanish, umummilliy manaviy islohatlarni amalga oshirishga sharoit yaratdi. Ushbu islohatlar yoshlar hayotiga milliy ong, milliy madaniyat, milliy o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarni, milliy til, milliy g'urur singari millatni millat qiladigan fazilatlar va xislarni kiritish hamda ularni milliy mazmunini yangi sharoitda yanada boyitish imkonini beradi. Yurtimizda amalga oshilayotgan keng ko'lamdagi islohatlar samardorligi eng avvalo xalqimizning manaviyatini tiklanishi, rivojlanishi, boy tarixiy merosimizni chuqur o'rganilishi, madaniyat, san'at, fan, va talimning

takomillashi hamda jamoyat tafakkurining o'zgarishi va yuksalishiga bog'liq jaryondir.

Mamlakatimizda yangi jamiyat barpo etish jarayonida erkin fuqaroning milliy manaviyatini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Hozirgi globallashuv jarayonlarida g'oyaviy, mafkuraviy kurash va ma'naviy tahdidlarni oldini olishda o'zimizni milliy g'oyamizni yoshlar orasida targ'ib qilish, qadryatlarimizni yoshlar ongiga singdirish asosiy maqsad va vazifalarimizdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28- iyuldagi "Manviy-marifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi PQ 3160-sonli qarorida qayd etilganidek, "Xalqimizning tarixiy merosi, urf-odatlar va milliy tarbiya an'alarini asrab-avaylash, keng aholi qatlamlari, ayniqsa, yoshlarimiz o'rtasida dinlararo bag'ikenglik, millatlararo totuvlik va o'zaro mehr oqibat muhitini mustahkamlash"⁷¹-bugungi kundagi dolzarb, kechiktirib bo'lmaydigan vazifalardan biri hisoblanadi. Milliy madaniyat targ'ibotining asosiy maqsadi ham insonlarni boshqa yot madaniyat va mafkuralar "ta'siriga" tushib qolmasligini, o'ziga xos ravishda ular bilan kurashish quvvatiga ega bo'lgan immunitetni shakllantirishga qaratilgan. Biz tanlagan erkin, ozod, obod, vatan va farovon hayot yo'limizning mohiyati yoshlarimiz ongiga, ularning qalblariga etib bormas ekan, g'oyaviy tarbiya, milliy g'oya targ'ibotida e'tiborsizlikka, loqaydlikka yo'l qo'yilsa, yoshlar ongida g'oyaviy bo'shliq yuzaga kelishi muqarrar. O'zbekistonda yosh avlodni yangicha fikrlashga va tafakkurini rivojlantirishga, siyosiy faolligini yo'naltirishga, ularni mustaqillik g'oyalariga sodiq qilib tarbiyalash vazifalari bosqichma-bosqich ravishda amalga oshirilmoqda.

Globalashuv jarayonida madaniy va siyosiy ta'sir ko'rsatishning yoshlarning axborot xavfsizligini ta'minlashning dolzarbligini iko'rsatadi. Shu sababli o'sib kelayotgan yosh avlodni oiladagi tarbiyasiga chuqur e'tibor berish lozim. Har bir ota-ona farzandini qanday ta'lim olayotganligini, bo'sh vaqtlarini qanday mashg'ulotlar bilan o'tkazayotganini bilib turishi, ular bilan birga ko'proq vaqt o'tkazishi, ularga milliy tarbiya muhitini yaratib berishi lozim. Bolaning ta'lim va tarbiyasida o'zbek jadidlarining o'z qarashlarida "Tarbiyaning zamoni" bo'limida tarbiyani yoshlikdan berish zarurligini bu ishga hammani: ota-ona, muallim, hukumat va boshqalarning kirilishi kerakligini ta'kidlaydi. Abdulla Avloniy tarbiya xususiy ish emas, milliy ijtimoiy ishdir." Alhasil, tarbiya bizlar uchun yo hayot-yo mamaot, yo najot-yo

⁷¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy- marifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi PQ 3160 qarori.// Xalq so'zi, 2017yil, 29iyul.

halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir”⁷² -deb ta’kidlaydi. Hozirgi kunda yurtimizda madaniy va ma’naviy muassasalarida mafkurani shakllantirish xalqimiz ongiga singdirishda katta imkoniyatlarga ega.

Bunda kutubxona, teatr, klublar, madaniyat uylari va saroylari, istirohat bog‘lari, muzeylar va boshqa muassasalar faoliyatidan keng foydalanish, kishilar dunyoqarashini yuksaltiradigan, kishilarga ruhiy ma’naviy oziq beradigan tadbirlar majmuini ishlab chiqish va amalga oshirilmog‘da. Jamiyatimiz yoshlarini manaviyatini yuksaltirishda katta hissa qo‘ahmoqda. O‘zbek xalqining chuqur tarixi va beqiyos dunyoga mashxur milliy madaniyatiga ega bo‘lgan xalqimiz. Bunday merosni biz yoshlar asrab avaylashimiz kerak.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, davlatimizda olib borilayotgan islohatlar milliy o‘zligimizni asrab –avaylash madaniyatimizni targ‘ib qilish, milliy g‘oyani har bir o‘zbekistonlikning niyati va harakatiga aylantirishga aso bo‘lmoqda. O‘zbekiston hududida yashovchi har bir inson milliy qadryatlar va urf-odatlarini qadrlashi, o‘zbek madaniyatiga putur yetkizmasliklari kerak. Muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Karimov ta’kidlaganidek” ”... barchamizga malumki, inson o‘zligini anglagani, nasl va nasabini chuqurroq bilgani sari yuraguda V atanga bo‘lgan muhabbat tuyg‘usi ildiz otib ulg‘aya boradi. Bu ildiz qancha teran teran bo‘lsa tug‘ulib o‘sgan yurti muhabbat ham shu qadar yuksak bo‘ladi”⁷³

Darhaqiqat inson o‘zligini anglasa millat taraqqiyotiga o‘z hissasini qo‘shsa, vatan va jamiyat oldidagi burch va vazifasini bajargan bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. ”Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch “,-T.,2008
2. Karimov I.A. ”Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q “. ”Muloqot”11.5-son.
3. Karimov I.A. ”O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida :xavfsizlikka tahdid ,barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari “.T.1997.
4. Aminjonova I.E. ”Qadimiy yodgorliklar qissasi”.T.1968
5. Ashirov A. Atadjonova SH. ”Etnologiya”.T.2007y.
6. Ashirov A. ”O‘zbek xalqining qadimiy e’tiqod va marosimlari “.T.2007-y.
7. Abdullayeva N. ”O‘zbek kashtachiligining tarixiy etnografik xususiyatlari”2023.

⁷² Abdulla Avloniy :Turkiy guliston yohut axloq-Toshkent Yoshlar nashriyot uyi,2019

⁷³ Islom Karimov “yuksak manaviyat yengilmas kuch” Manaviyat 2016

8. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).
9. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).
10. Qosimbek o'g'li, P. J. (2023). JADID MAKTABI YANGI USUL MAKTABLARNING ROLI ASOS SOLINISHI. Journal of new century innovations, 29(4), 125-129.